

MASHINASOZLIKDA INNOVATSION VA RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR

BURHONOV SHEROZ ISMATILLO O'G'LI

O'zbekiston-Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi, Toshkent (O'zbekiston).

Hozirgi zamon mashinasozlik sanoatida resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini innovatsion texnologiyalar yordamida takomillashtirish dolzarb vazifalardan biridir. Resurstejamkor texnologiyalar korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi, ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi va ekologik ta'sirni kamaytiradi [1-3].

Innovatsion texnologiyalar tushunchasi va ularning ahamiyati:

- Raqamli modellashtirish (CAD/CAM/CAE);
 - Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari (CNC stanoklar, robototexnika);
 - IT (dasturlash) asosidagi ishlab chiqarish nazorati.
2. **Resurstejamkor texnologiyalarning turlari:**
- Energiya tejovchi uskunalalar;
 - Qayta ishlanadigan materiallardan foydalanish;
 - Chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish.
3. **Innovatsion texnologiyalarning samaradorligi:**
- Ishlab chiqarish unumdorligini oshirish;
 - Xatoliklar va chiqindilarni kamaytirish;
 - Zamonaviy ekologik me'yorlarga muvofiqlikni ta'minlash.
4. **Amaliy misollar:**
- O'zbekiston va xorijiy davlatlardagi mashinasozlik korxonalarida innovatsion yondashuvlar (GM Uzbekistan, Bosch, Siemens kabilar misolida).

Xulosa

Innovatsion va resurstejamkor texnologiyalarning mashinasozlikda qo'llanilishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror sanoat rivojiga ham xizmat qiladi. Ularni keng joriy etish — kelajak mashinasozligining poydevoridir.

Foydalanigan adabiyotlar

1. Sodiqov.A.J., Allaberganov Z.CNC stanoklarida ishlov berish texnologik jarayonini loyخالashning o'ziga xos xususiyatlari. Toshkent, 2023. 220-224 b.
2. Xashimov.A. N, Shalagurov.I. K., Peregudov.L.V. Avtomatlashtirilgan korxonalar dastgohlari. – O'zbekiston, 2001.
3. Mamajonov A.M., Bobonazarov U.Q. Raqamli dasturda boshqariladigan dastgohlarda metalga ishlov berish texnologiyasi. Qo'llanma, 2020.